

TAYYORLOV GURUHLARIDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH

Hemrayeva Cheper Tashiyevna
Buxoro viloyat Qorovulbozor tuman
8 son DMTT direktori
Kurbonturdiyeva Sayyora Davlet qizi
tarbiyachi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tayyorlov guruhlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish haqida so'z yuritilgan

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya jarayoni, tayyorlov guruhi, xulq-atvor va tashabbuskorlik, pedagog kadrlar, giper-g'amxo'rlik va gipo-parvarish.

Maktabgacha yosh - bu bolaning rivojlanishida o'ziga xos va hal qiluvchi davr bo'lib, shaxsiyatning asosiy asoslari yaratilganda, uning mustaqil faoliyatining har xil turlari faol rivojlanib boradi, xulq-atvor va tashabbuskorlikning o'zboshimchalik qobiliyati bolaning kommunikativ va umumlashtiruvchi funksiyasida ijodkorlik, tasavvur, nutqning asosi sifatida paydo bo'ladi. Ushbu va boshqa muhim fazilatlar, avvalo, yetakchi qiymatga ega bo'lgan o'yinda, aniq bolaning faoliyatida shakllanadi. O'z vaqtida aniqlash, o'rganish va psixologik-pedagogik tuzatish imkon qadar erta, bunday ish eng samarali bo'lganida amalga oshirilishi kerak. Bu, shuningdek, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar sog'lom tengdoshlariga qaraganda aqliy faoliyatni faolroq rag'batlantirishga muhtojligi bilan bog'liq. Nozik davrda noqulay psixologik va ijtimoiy sharoitlar (oilaning yetarli madaniy darajasi, giper-g'amxo'rlik va gipo-parvarish, kattalarga bolaga pedagogik maqsadga muvofiq ta'sir etishmasligi, psixotravmatik vaziyatlar), o'z navbatida, aqliy rivojlanishni sekinlashtiradi. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik-pedagogik muammolarini ishlab chiqilishining nazariy va eksperimental yetishmasligi bunday bolalarni o'z vaqtida

aniqlashga, ularning faoliyatini pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etishga va buning uchun eng qulay davrda rivojlanishdagi buzilishlarni bartaraf etishga imkon bermaydi.

Ta'lim-tarbiya jarayoni bolalarning ovqatlanishini tashkil etish shartisiz bir haftada kamida 15 soat (bir kunda 3-4 soat) o'qitishni nazarda tutuvchi maktabgacha ta'limning davlat ta'lim dasturiga hamda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq ishlab chiqilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti dasturi asosida tashkil etiladi. Tayyorlov guruhlarida bolalarning bo'lish vaqti 3-4 soatni tashkil etadi va ta'lim-tarbiya jarayoni bir yoki ikki smenada tashkil etiladi. Bitta tayyorlov guruhidagi bolalar soni 30 nafardan oshmasligi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga bormaydigan va o'ziga xos ehtiyojlarga ega bolalar tibbiy moneliklar mavjud bo'lmaganda, tayyorlov guruhlarida o'qishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan tibbiy moneliklar mavjud bo'lganda, ota-onalarning hozir bo'lishi ko'rsatilgan holda bolaning yashash joyi bo'yicha davolash-profilaktika muassasasi tomonidan tayyorlov guruhlariga borish uchun ruxsat berish to'g'risida xulosa beriladi. Tayyorlov guruhlarida ta'lim-tarbiya jarayoni bolalarning o'ziga xos xususiyatlari hisobga olingan holda tashkil etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan tashqarida tashkil etilgan tayyorlov guruhleri eng yaqin joydagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarkibiy qismi hisoblanadi hamda barcha hujjatlarni rasmiylashtirish mazkur maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari tomonidan olib boriladi va nazorat qilinadi. Tayyorlov guruhlarida pedagog kadrlar me'yori har bir guruh uchun tarbiyachi — 0,5 [shtat birligi](#), tarbiyachi yordamchisi — 0,5 shtat birligi hamda musiqa rahbari — 0,25 shtat birligi miqdorida belgilanadi.

Maktabgacha guruhlariga joriy yilning 1 sentyabr holatiga ko'ra 5 yosh 6 oylik yoshdagi, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bormaydigan bolalar qabul qilinadi

Bolalarni maktabgacha yoshdagi guruhlarga qabul qilish O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining hududiy boshqarmalari tomonidan tuzilgan ro‘yxatlar asosida amalga oshiriladi.

Maktabgacha guruhlarga qabul qilingan bolalar maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarining buyrug‘i bilan rasmiylashtirilad.

O‘quv jarayonini tashkil etish maktabgacha ta’lim tashkilotlari uchun davlat o‘quv rejasi asosida amalga oshiriladi, bu esa haftasiga kamida 15 soat (kuniga 3-4 soat), bolalar uchun ovqatlanish majburiy tarzda tashkil etilmasdan o‘qitiladi.

Bolalarning maktabgacha ta’lim guruhlarida bo‘lish muddati 3-4 soatni tashkil etadi, bunda o‘quv jarayoni bir yoki ikki smenada tashkil qilinadi.

Bir guruhdagi bolalar soni 30 kishidan oshmasligi kerak.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlariga bormaydigan alohida ehtiyojli bolalar, tibbiy qarshi ko‘rsatmalar bo‘lmagan taqdirda maktabgacha guruhlarda o‘qishlari mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan tibbiy qarshi ko‘rsatmalar mavjud bo‘lgan taqdirda, bolaning yashash joyidagi tibbiy tashkilotda ota-onalarining mavjudligi zarurligini ko‘rsatgan holda maktabgacha guruhga borishga ruxsat berish to‘g‘risida xulosa chiqariladi.

Maktabgacha guruhlarda o‘quv jarayonini tashkil etish bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

Maktabgacha guruhlar maktabgacha ta’limning belgilangan davlat talablariga muvofiq bolalarni maktabga tayyorlash bo‘yicha ta’lim va tarbiyani amalga oshiradilar.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari bazasidan tashqarida tashkil etilgan maktabgacha guruhlar va ularning pedagoglari nazorat qilinadi va tegishli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari rahbarlariga bo‘ysunadi, ular tegishli maktabgacha ta’limning hududiy bo‘limlarining buyrug‘i bilan belgilanadi. O‘quv jarayonining ishtirokchilari

Maktabgacha guruhlarda o‘quv jarayonining ishtirokchilari tarbiyalanuvchi, pedagog, ota-onalar yoki ularning qonuniy vakillari hisoblanadi.

Maktabgacha guruh tarbiyalanuvchilarining huquqlari va majburiyatlari qonun bilan belgilanadi.

Maktabgacha yoshdagi guruhlarda pedagogik faoliyat bilan shugʻullanish huquqi tegishli ixtisoslashtirilgan maʼlumotga, kasbiy tayyorgarlikka va yuqori axloqiy fazilatlarga ega boʻlgan shaxslar tomonidan beriladi.

Ota-onalar yoki ularning qonuniy vakillari maktabgacha taʼlim guruhlarining oʻquv jarayoni bilan tanishish huquqiga ega.

Maktabgacha yoshdagi guruhlarining Mulkchilik va moliyaviy-iqtisodiy faoliyati

Maktabgacha yoshdagi guruhlar faoliyatini qonun hujjatlariga muvofiq Oʻzbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablagʻlari hisobidan moliyalashtiriladi.

Maktabgacha guruhlarining mulki qonun hujjatlarida belgilangan tartibda maktabgacha taʼlim tashkilotiga beriladi.

Maktabgacha guruhlarini moliyalashtirish belgilangan tartibda roʻyxatdan oʻtgan xarajatlar va shtatlarning tasdiqlangan smetalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Maktabgacha guruh pedagoglariga ish haqi toʻlash davlat maktabgacha taʼlim tashkilotlari uchun belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Ushbu Qoidalarning talablarini buzganlikda aybdor shaxslar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar boʻladilar.

Taʼlim-tarbiya jarayoni bolalarning ovqatlanishini tashkil etish shartisiz bir haftada kamida 15 soat (bir kunda 3-4 soat) oʻqitishni nazarda tutuvchi maktabgacha taʼlimning davlat taʼlim dasturiga hamda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qoʻyiladigan davlat talablariga muvofiq ishlab chiqilgan maktabgacha taʼlim tashkiloti dasturi asosida tashkil etiladi. Tayyorlov guruhlarida bolalarning boʻlish vaqti 3-4 soatni tashkil etadi va taʼlim-tarbiya jarayoni bir yoki ikki smenada tashkil etiladi. Bitta tayyorlov guruhidagi bolalar soni 30 nafardan oshmasligi kerak. Maktabgacha taʼlim tashkilotiga bormaydigan va oʻziga xos ehtiyojlarga ega bolalar tibbiy moneliklar mavjud boʻlmaganda, tayyorlov guruhlarida oʻqishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan tibbiy moneliklar mavjud bo‘lganda, ota-onalarning hozir bo‘lishi ko‘rsatilgan holda bolaning yashash joyi bo‘yicha davolash-profilaktika tashkiloti tomonidan tayyorlov guruhlariga borish uchun ruxsat berish to‘g‘risida xulosa beriladi. Tayyorlov guruhlarida ta‘lim-tarbiya jarayoni bolalarning o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olingan holda tashkil etiladi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridan tashqarida tashkil etilgan tayyorlov guruhleri eng yaqin joydagi maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining tarkibiy qismi hisoblanadi hamda barcha hujjatlarni rasmiylashtirish mazkur maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbari tomonidan olib boriladi va nazorat qilinadi. Tayyorlov guruhlarida pedagog kadrlar me‘yori har bir guruh uchun tarbiyachi — 0,5 shtat birligi, tarbiyachi yordamchisi — 0,5 shtat birligi hamda musiqa rahbari — 0,25 shtat birligi miqdorida belgilanadi.

Tarbiyalanuvchi, [pedagog xodim](#), ota-onalar tayyorlov guruhlarida ta‘lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari hisoblanadi. Tayyorlov guruhleri tarbiyalanuvchilari quyidagi huquqlarga ega:

davlat maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida boshlang‘ich ta‘limga majburiy bir yillik tayyorgarlikdan bepul o‘tish;

davlat tomonidan kafolatlangan hajm doirasida bepul tibbiy yordam olish;

sog‘liq uchun xavfsiz bo‘lgan sharoitlarda ta‘lim olish va tarbiyalanish;

sog‘lom [turmush tarzini olib borish](#), bolalarni mehnat qilishga majburlashning har qanday shakllaridan, jismoniy va ruhiy zo‘ravonlikdan, o‘z sha‘ni va qadr-qimmatini kamsitilishidan himoyalash;

o‘z sog‘lig‘iga zarar yetkazadigan axborotdan himoyalash.

Tayyorlov guruhleri tarbiyalaruvchilari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin. Tarbiyalanuvchilarning ota-onalari quyidagi huquqlarga ega:

o‘z bolasining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish;

o‘z bolasi uchun maktabgacha ta‘lim shaklini va ta‘lim olish tilini tanlash;

maktabgacha ta'lim tashkilotlari ma'muriyatidan maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan zarur shart-sharoitlar ta'minlanishini talab qilish;

maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolani rivojlantirish, unga maktabgacha ta'lim va tarbiya berish masalalari yuzasidan davlat organlariga murojaat qilish;

bolaga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishni talab qilish;

ta'lim-tarbiya jarayoni tashkil [etilishida ishtirok etish](#);

tayyorlov guruhlaridagi ta'lim-tarbiya jarayoni bilan tanishish.

Tarbiyalanuvchilarning ota-onalari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin. Tarbiyalanuvchilarning ota-onalari:

bolaning jismoniy sog'lig'i, ruhiy holati haqida qayg'urishi, uning qobiliyatlari, ishtiyoqlari va iste'dodlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishi;

bolaning boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyorgarlikdan o'tishini ta'minlashi;

ta'lim-tarbiya jarayoni boshqa ishtirokchilarining sha'ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro'sini hurmat qilishi;

oilada bolaning har tomonlama rivojlanishi, ta'lim va tarbiya olishi uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlashi shart.

Tarbiyalanuvchilar ota-onalari zimmasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Bolalarning umumiy o'rta ta'lim tashkilotiga kirguniga qadar boshlang'ich ta'limga bir yillik majburiy tayyorgarlik ko'rishi uchun javobgarlik ularning ota-onalari zimmasiga yuklatiladi. Tegishli kasbiy ma'lumotga, tayyorgarlikka, yuksak axloqiy sifatlarga ega bo'lgan hamda tibbiy ko'rikdan o'tgan shaxslar tayyorlov guruhlarida pedagogik va tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga egadir.

Tayyorlov guruhlarini mol-mulki va moliya-xo'jalik faoliyati. Tayyorlov guruhlarini faoliyati bilan bog'liq xarajatlar qonun hujjatlariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Tayyorlov guruhlarini O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi hamda hududiy

boshqarmalar tomonidan belgilangan tartibda ularning bank hisobraqamlariga o'tkaziladigan Davlat budjeti mablag'lari hisobidan jihozlanadi. Tayyorlov guruhlarining mol-mulki qonun hujjatlarida belgilangan tartibda mazkur guruhlar tashkil etilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining balansiga kiritiladi. Tayyorlov guruhlarining pedagog xodimlari mehnatiga davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun belgilangan tartibda haq to'lanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. –Toshkent: O'qituvchi, 1998.-43-bet
2. To'xtayev A.S. Ekologiya Pedagogika institutlarining talabalari uchun o'quv qo'llanma. T.: «O'qituvchi» [nashriyoti](#), 2001
3. Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. -T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 160 b
4. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING "MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI TUBDAN TAKOMILLASHTIRISH CHORATADBIRLARI TO'G'RISIDA" GI QARORI PQ-3261 09.09.2017
5. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ 595 son Qonuni. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 28-dekabrda "Pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1026-son qarori.